

XORAZM VILOYATIDA ORGANIK MAHSULOTLARI BRENDI TANIQLILIGINI OSHIRISH TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich

i.f.f.d, dotsent Mamun universiteti NTM

kibodov2@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18669610>

Annotatsiya. *Sut mahsulotlari sotuvida brend mahsulotlarni boshqalardan ajratib ko‘rsatish, mijozlar sodiqligini oshirish va mahalliy fermer xo‘jaliklari raqobatbardoshligini yuksaltirish hamda savdosini ko‘paytirish imkonini beradi. maqolada organik mahsulotlar bozorida brendingning ahamiyati yoritilgan, jumladan sut mahsulotlari brendingining o‘ziga xos jihatlari Xorazm viloyatidagi “TILLA DOMOR” mahsulotlari brendi asosida tahlil qilinib, asosiy afzallik jihatlari va kamchiliklari tadqiq qilingan, “TILLA DOMOR” brendini takomillashtirish va taniqliligini oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *fermer xo‘jaligi, F2F, organik mahsulotlar, brending, “TILLA DOMOR”, mukammal tijorat taklifi, raqamli nuqtalar ZMOT-Behavior ZMOT-Path, ZMOT-Micro-Moments.*

Аннотация. *В статье освещается значение брендинга на рынке органической продукции, в том числе проанализированы особенности брендинга молочной продукции на основе бренда «TILLA DOMOR» Хорезмской области, исследованы основные преимущества и недостатки, разработаны предложения по совершенствованию и повышению узнаваемости бренда «TILLA DOMOR». В продаже молочной продукции брендинг позволяет узнаваемости продуктов среди других, повисит лояльности клиентов, а также увеличит конкурентоспособности местных фермерских хозяйств и объем их продаж.*

Ключевые слова: *фермерское хозяйство, F2F, органический продукт, брендинг, «TILLA DOMOR» идеальное коммерческое предложение, цифровые точки, ZMOT-Behavior ZMOT-Path, ZMOT-Micro-Moments.*

Abstract. *The article highlights the importance of branding in the organic products market, including analyzing the features of branding milk products based on the "TILLA DOMOR" product brand of the Khorezm region, researching its main advantages and disadvantages, and developing proposals for improving and increasing the awareness of the "TILLA DOMOR" brand. In the dairy product market, branding allows for product recognition among competitors, enhances customer loyalty, and increases the competitiveness and sales volume of local farms.*

Keywords: *farm, F2F, organic products, branding, "TILLA DOMOR," ideal commercial offer, digital points, ZMOT-Behavior, ZMOT-Path, ZMOT-Micro-Moments*

Dunyo miqyosida organik qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bozori haqiqiy yuksalish bosqichini boshdan kechirmoqda. Iste‘molchilarning tabiiy va sifatli mahsulotlarni iste‘mol qilishga intilishi “moda” tusiga qirishi natijasida ekologik toza mahsulotlar harid qilish

imkoniyatiga ega bo‘lish hordiq chiqarish va ko‘ngilochar tadbirlardan ham ustuvorlikka ega bo‘lib bormoqda. “...organik qishloq xo‘jaligi 160 mamlakatda 1,6 mln fermer xo‘jaliklarini qamrab olgan holda 98,9 mln ga qishloq xo‘jaligi yerlarini egallagan. Jumladan, Okeaniya - 53,2 mln.ga, Yevropa – 19,5 mln ga, Osiyo – 3,4 mln ga. Global organik bozor hajmi 136 mlrd yevroga yetdi”[1]

O‘zbekistonda organik qishloq xo‘jaligi uchun ajratilgan yer maydonlari 2384 ga ni tashkil etib, 0.01% pasayish sur‘atiga ega. “...O‘zbekistonning ekomahsulotlar va organik qishloq xo‘jaligi mahsulotlari importi 2023 yilda 547 mln.AQSH dollararini tashkil etib, o‘tgan davrlarga nisbatan 26.9% ga kamaygan”[2]. Fermer xo‘jaliklari mahsulotlari savdosi jadal rivojlanib, tadbirkorlar kichik va yirik fermer xo‘jaliklari bilan hamkorlikda sut va sut mahsulotlari savdosini yanada kengaytirmoqda. So‘nggi besh yil ichidagi harid qilish odatlaridagi o‘zgarishlar, zamonaviy tendensiyalar hamda odamlarning sog‘lom ovqatlanish va turmush tarziga intilishini hisobga olgan holda, iste‘molchilarning oziq-ovqat mahsulotlarini tanlashdagi afzalliklari ekologik toza mahsulotlar tomon siljiyotganligi bois mamlakatimizda ham fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilayotgan organik mahsulotlariga talab sezilarli darajada yuqori. Organik mahsulotlar iste‘molining “moda” tusiga kirayotganligini 1-rasmdagi jihatlar bilan ham izohlashimiz mumkin.

Tobora ommalashib borayotgan F2F – Farm to Faith tamoyili sog‘lom ovqatlanish imkoniyatlarini oshirishga, aholining tomorqa yerlari bilan samarali ishlashiga, chorvachilik, dehqonchilik yoki uy xo‘jaligi bilan shug‘ullanish asosida fermerlar va iste‘molchilar o‘rtasidagi oziq-organik ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish asosida hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga, oxir-oqibat organik mahsulotlar qiymat zanjirini yaratishga qaratilgan eng sodda jarayondir. Ushbu tamoyil bugungi kunda organik mahsulotlar iste‘moli nafaqat “moda” tusiga kirgan, balki “halol” + “daladan” = iste‘molchi uchun “tabiiy toza” mahsulot, “Xalol standart”ning milliy brendga aylanishi, “milliy mahsuloti” + xalol = milliy brend jarayoniga aylandi.

Keksa yoshdagi aholi sonining ko‘payishi	Oila tarkibining o‘zgarishi	Aholi o‘rtasida birlamchi kasalliklarning ko‘payishi	Iste‘mol shaffofligi
umr ko‘rish davomiyligining ortishi natijasida sog‘liqqa ehtiyotkorona yondashish, sog‘lom va xavfsiz ratsiondagi mahsulotlarni iste‘mol qilish kuchayib bormoqda. Ikkinchi jihati katta yoshdagi avlodning yoshlikdagi mahsulotlar ta‘mi va tarkibini qo‘msagan holda iste‘mol qilishni yoqtiradilar	jamiyatda ayollar rolining faollashuvi, bolalarga g‘amxo‘rlik darajasining ortishi bilan oila tarbiyasida sog‘om ovqatlanish tendensiyasini keltirib chiqarmoqda	aholi o‘rtasida so‘nggi yillarda ko‘payib borayotgan gripp, qandli diabet, semirish, dispepsiya, oziq-ovqat allergiyasi tufayli organik mahsulotlarni “parhez” yo‘nalishiga pozitsiyalamoqda	so‘nggi yillarda oziq-ovqat kimyosi, molekulyar oshxonona sohasidagi ilg‘or yutuqlar ovqatlanish mashulotlari tarkibida kimyoviy qo‘shimchalar miqdori va turlarini ko‘payishiga olib keldi, aksincha sust va sut mahsulotlari tarkibining ko‘pchilik uchun ma‘lum ekanligi ularning iste‘molini yanada kengaytirmoqda

1-rasm. Organik mahsulotlar iste‘molining “F2F” tamoyillariga ko‘ra “moda” tusiga kirish xususiyatlari

INFOLine va DairyTech Connect tadqiqotlariga ko‘ra, “...qayta ishlash texnologiyalari taraqqiyoti, raqamlashtirish va avtomatlashtirishning yuqori sur‘atlari, xorijiy brendlarning kamayishi (38%)”[3] va raqobat izchilligi, shuningdek, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash choralari tufayli sut va sut mahsulotlari ishlab chiqarish sur‘ati ijobiy o‘shishga ega. O‘zbekistonda fermer xo‘jaliklari sifatli xomashyo bazasining kengayishi va sutni (quruq sut, zardob) chuqur qayta ishlash darajasining oshishi, sut tannarxining va uskunalar va butlovchi qismlar narxining ko‘tarilishi, ichki iste‘molning kengayishi barobarida tashqi bozor segmentlarini o‘zlashtirishga intilishlari eksport salohiyatini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashmoqda.

Talabning yuksalib borishi, nafaqat tadbirkorlar, balki fermer xo‘jaliklari ham ushbu mahsulotlar sotuvini savdosini kengaytirish barobarida ushbu mahsulotlar brendining o‘ziga xos qiyofasini yaratishi, global trendga mutanosib ravishda takomillashtirib borishlari dolzarb ahamiyatga egadir. Yana bir muhim jihat – organik qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining tabiiyligiga va ekologik tozaligiga asosiy diqqatning qaratilayotganligi marketing amaliyotini, shuningdek maqsadli auditoriya e‘tiborini jalb qilishda brendingni kuchaytirishlari lozim.

Organik mahsulotlar brendingi nazariy jihatdan quyidagi elementlarni o‘z ichiga olishi lozim:

1-rasm. Organik mahsulotlar brendingining asosiy elementlari

Bugungi kunda dunyodagi taniqli brendlar o‘z mahsulotlarini “yashil iste‘mol” tamoyillariga ko‘ra amalga oshirishayotganligi uning istiqbolli hamda muhim yo‘nalish ekanligidan dalolat berib turibdi. Sut mahsulotlari brendida ilgari surilayotgan mental xususiyatlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

– sut va sut mahsulotlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri iste‘mol qilishga, shu jumladan davolovchi parhez taomlar tarkibida iste‘mol qilish uchun mo‘ljallangan, ayniqsa, o‘tkir respirator kasalliklarni boshdan kechirgandan keyin tiklanish jarayonida organizmning moslashish salohiyatini oshirishga xizmat qiladi, kattalar uchun qo‘shimcha vitaminlar (A, D, E, B1, B2, B6, B9, B12, pantoten kislotasi, biotin, niatsin, askorbin kislotasi), mineral moddalar (rux, magniy), oziq-ovqat tolalari (inulin), aminokislotalar (taurin) va probiotik mikroorganizmlar (sut kislotasi)

bakteriyalari, bifidobakteriyalar) manbai hisoblanadi[4]. Shu boisdan ham ushbu mahsulotlarini qat’iy standartlash imkonsiz. Buning uchun brending asosida har bir mahsulotga individual yondashish va unga bozorda ajralib turadigan o’ziga xos xususiyatlar va belgilar beriladi.

– sut mahsulotlari iste’moli har bir iste’molchi uchun o’ziga xos tarzda namoyon bo’ladigan tejamkorlikni talab etadi. Shu sababli ham ularning brendingi qadoqlanish jihatlarini ham e’tiborga oladi. Agarda kichik qadoqlardagi tovarlar dastlab arzonroq bo’lsa va joriy haridning o’rtacha chekini qisqartirishga imkon bersa, katta hajmdagi qadoqlar iste’molchiga katta oilalar uchun kg yoki litr hajmni foydaliroq narxda sotib olish va uzoq muddatli istiqbolda mablag’ni tejash imkonini beradi. Masalan, bugungi kunda an’anaviy sut mahsulotlarining eng yirik segmenti – pasterizatsiyalangan sutda odatiy mahsulot hajmi 0,91 litrdan 1 litrgacha bo’lib, sotuv hajmining barqaror o’sishini rag’batlantirmaydi, aksincha, kichik qadoqlar (0,9 litrdan kam) va katta hajmlar (1,5 litrdan ko’proq) bir necha marotaba ko’proq sotiladi. Shu bilan birga, qadoqlangan tvoroglarning ham kattaroq hajmli qadoqlariga qiziqish ortib bormoqda, ayniqsa, 0,5 kg dan katta hajmdagi qadoqlar eng ommabop segmentga aylangan.

– iste’molchilarning tejamkorlik tendensiyasi yoki o’rtacha chek miqdori dan kelib chiqib mahalliy savdo belgilari yoki mahalliy brend sut va sut mahsulotlarini harid qilish o’ziga xos “ishonch” belgisi bo’lib, ular ko’pincha taniqli brendlarga nisbatan arzonroq narxda sotib olish imkonini beradi. Shu boisdan mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan sut mahsulotlari uchun mahalliy brendlarni rivojlantirish ayniqsa dolzarbdir.

Umuman olganda, sut mahsulotlari savdosida brending o’ziga xos noyob tovar qiyofasini yaratishga, mahsulotni raqobat ustunligini ta’minlashga va iste’molchilar bilan hissiy aloqa o’rnatishga yordam beradi. Bundan tashqari, brending mahsulotning qiymat taklifini, kelib chiqishi, shuningdek, ishlab chiqarish jarayoni haqida ham ma’lumot berib, mijozlar o’rtasida ishonch va sodiqlikni mustahkamlashda marketing dastagi sifatida qo’llanilishi ham mumkin.

Sut mahsulotlari brendingini Xorazm viloyatida organik mahsulotlar bozorida faoliyat yuritayotgan “TILLA DOMOR” brendi misolida ko’rib chiqamiz. Ushbu brend fermer xo’jaliklari mahsulotlarining ommaviy savdosi uchun ishlab chiqilgan hamda Xorazm viloyatidagi eng yirik sut sanoati korxonalaridan biri hisoblanadi[5]. Korxonada sutni qayta ishlash, yangi sut mahsulotlari va turli xil pishloqlarni ishlab chiqarish hamda ularning savdosi bilan shug’ullanadi. “YO’LDOSH-MAJID”dan farqli ravishda “TILLA DOMOR” o’z mahsulotlarining onlayn savdosini ham amalga oshiradi. Korxonada o’z mahsulotlari brendining vizual konsepsiyasida tabiiy sariq va qizil ranglar hamda qo’lyozma chiziqlaridan foydalanadi. Iste’molchilar bilan muloqotda brend achitilgan sut mahsulotlari, tvorog mahsulotlari va eritilgan pishloqlarni tayyorlashning eng yaxshi jahon va mahalliy tajribalari haqida yangi ma’lumotlarni yetkazishga intiladi.

2-rasm. “TILLA DOMOR” brendining tasviri

“Tilla domor” brendining quyidagi muhim jihatlarni alohida ta’kidlash lozim:

- asosiy g‘oyalar mahsulotlarning tabiiyligiga asoslanganligi;
- aksariyat nom va ramziy timsollar mijozlar e’tiborini mahalliy fermerlar ekanligiga va ularning mahsulotlariga qaratayotganligi;
- vizual konsepsiyada asosiy element tabiiy ranglar va harflardan foydalaniish.

Biroq, “TILLA DOMOR” brendini ishlab chiqishda va iste’molchilarga yo‘naltirishda ayrim zamonaviy jihatlari e’tiborga olinmagan. Bularga quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

– *brend falsafasi aniq bayon qilinmagan.* “TILLA DOMOR” mahsulotlarning sog‘lom hayot qadriyatlarini va his-tuyg‘ularini o‘zida mujassam etgan hamda foydali tayyor taom sifatidagi iste’molini kafolatlaydigan sifat belgisi va yagona brend ekanligi, atrof-muhitni asrash va jamiyat rivojiga hissasini aniq ko‘rsatish lozim;

– *brendning missiyasi aniq bayon qilinmagan.* Bunda “TILLA DOMOR” mahsulotlarining gastronomik va foydali xususiyatlari bilan noyob oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash, iste’molini kengaytirishga, iste’mol xavfsizligini har tomonlama o‘rganish va inson salomatligiga ehtiyotkorlik bilan yondashishi ochib berilishi kerak.

– *brendning maqsadi aniq bayon qilinmagan.* jamiyatni nafaqat gastronomik zavq, balki organizmga foyda keltiradigan ekologik toza va mazali mahsulotlar bilan ta’minlashi, sifat, xilma-xillik va mo‘tadillikka yo‘naltirilgan sog‘lom turmush tarzini ommalashtirishi milliy iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo‘shishi kabi jihatlari iste’molchilar uchun ma’lum qilinishi lozim.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, bugungi kunda ko‘plab fermer xo‘jaliklari uchun asosiy muammo iste’molchilar tomonidan brendning o‘ziga xosligi yetarli darajada idrok etilmasligidir. Vaholanki, yuqorida ta’kidlanganidek, o‘ziga xoslik tabiiy, ekologik toza va qimmatli oziq-ovqat mahsulotlarini brendlashda eng muhim tamoyil hisoblanadi. “Tilla domor” sut mahsulotlari brendini mustahkamlash, tanqilliligini oshirish borasida quyidagi tavsiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

1. *Mukammal tijorat taklifini ilgari surish.* “TILLA DOMOR” brendi boshqalardan nimasi bilan farq qilishini va qanday afzalliklarni taklif qilishini aniq va ravon bayon qilishi lozim. Bu kelgusida korxonaning marketing strategiyasida yoki brendi nufuzida noyob amaliyotga

aylanishi mumkin.

2. *O‘ziga xos brend uslubini yaratish.* “TILLA DOMOR” brendining barcha vizual elementlari - logotipi, rang uyg‘unligi, harflar va dizayn brendning o‘ziga xosligini aks ettirishi kerak.

3. *Ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanish.* Raqamli iqtisodiy munosabatlar sharoitida “TILLA DOMOR” rebrendingi bo‘yicha kelgusidagi loyihalar iste‘molchilar e‘tiborni jalb qilishga, va o‘sish istiqbollarini yanada yaxshilash uchun ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanishi shart.

4. *Bozorni segmentlash.* Maqsadli auditoriyani kengaytirish va qaysi iste‘molchilar “TILLA DOMOR” mahsulotlariga ko‘proq mablag‘ sarflashini, o‘rtacha chek miqdorini takomillashtirish uchun bozor segmentlarini mijozlarning yoshi, joylashuvi, iqtisodiy holatiga ko‘ra emas, balki harid uchun qaror qabul qiladigan raqamli nuqtalar (Google, YouTube, Telegram, Instagram, sharhlar, blogerlar, forumlar) asosida shakllantirishi lozim.

5. “TILLA DOMOR” uchun raqamli marketingning ZMOT-Behavior(qidiruv so‘zi, ko‘rilgan kontentlar, o‘qilgan sharhlar), ZMOT-Path(Telegram → YouTube → Instagram → Uzum), ZMOT-Micro-Moments (bilishni istayman, sotib olmoqchiman, taqqoslamoqchiman) guruhlarini shakllantirish va ularga yo‘naltirilgan ishonchli marketing strategiyasini yaratish[6].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://www.ifoam.bio/>. – The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2025.
2. <http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2025.html>
3. <https://dairytech-expo.ru/ru/dairytech-connect/> – DairyTech rasmiy sayti.
4. Z.A. Nazarova va boshq. Parafarmatsevtik preparatlar texnologiyasi . Z.A. Nazarova, G. M.Tureeva, I. Sh.Sharipova, N.S.Fayzullayeva. Toshkent. T.: 2021.–176 b.
5. <https://tillodomor.uz/>. - «TILLO DOMOR» rasmiy sayti.
6. Samaradiwakara, Subashini. (2024). Evolution of the Zero Moment of Truth Concept: Analyzing the Historical Development and Conceptual Evolution of the ZMOT Framework in Marketing Literature.